

А. В. Петровская

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТКРЫТКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье представлен анализ опыта использования иллюстрированных почтовых открыток в социокультурной деятельности научных библиотек Республики Беларусь. В ходе исследования были изучены сайты научных библиотек, а также описан опыт внедрения иллюстрированных почтовых открыток в социокультурную деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси. Анализ опыта научных библиотек Республики Беларусь показал, что использование открыток имеет потенциал в различных видах социокультурной деятельности: выставки открыток, издательская деятельность, электронные проекты и презентации, участие в акциях с целью отправления открыток родственникам; встречи посткроссеров на базе библиотеки; мастер-классы по созданию собственных открыток; поздравление коллег и других организаций с профессиональными праздниками. Отмечено, что использование иллюстрированных почтовых открыток в социокультурной деятельности библиотек может не только привести новые формы взаимодействия с пользователями и посетителями библиотеки, но и привлечь в библиотеку новую аудиторию, например, посткроссеров и филокартистов.

Ключевые слова: почтовые иллюстрированные открытки, научные библиотеки, выставки, коллекционирование, электронные проекты, социокультурная деятельность, посткроссинг, Беларусь.

Для цитирования. Петровская А. В. Иллюстрированные почтовые открытки в социокультурной деятельности научных библиотек Республики Беларусь / А. В. Петровская // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 312–325.

A.V. Petrovskaya

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

ILLUSTRATED POSTCARDS IN THE SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF SCIENTIFIC LIBRARIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. The article presents an analysis of the experience of using illustrated postcards in the socio-cultural activities of scientific libraries of the Republic of Belarus. In the course of the study, the websites of scientific libraries were studied, and the experience of introducing illustrated postcards into the socio-cultural activities of the Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus was described. The analysis of the experience of scientific libraries of the Republic of Belarus showed that the use of postcards has potential in various types of socio-cultural activities: postcard exhibitions, publishing activities, electronic projects and presentations, participation in campaigns for the purpose of sending postcards to relatives; Postcrossing meetups at the library; making handmade postcards; congratulations to colleagues and other organizations on professional holidays. Thus, the use of illustrated postcards in the socio-cultural activities of libraries can not only bring new forms of interaction with users and visitors of the library, but also attract a new audience to the library, for example, postcrossers and philocartists.

Keywords: illustrated postcards, scientific libraries, exhibitions, collecting, electronic projects, socio-cultural activities, Postcrossing, Belarus.

For citation. Petrovskaya A.V. Illustrated postcards in the socio-cultural activities of scientific libraries of the Republic of Belarus. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 312–325 (in Russian).

Иллюстрированная почтовая открытка является разновидностью почтовых карточек, лицевая сторона которых представляет собой изображение (фотографическое, художественное и/или текстовое), а обратная сторона предназначена для текста [1, с. 2]. Официальной датой появления первой почтовой открытки считается 1 октября 1869 года. За короткое время почтовые открытки получили широкое распространение во всех европейских странах и США, становясь не только средством коммуникации, но и предметом коллекционирования. Стремительно влившись в жизнь общества, открытки начали выполнять различные социокультурные функции: поддержания социальных связей (упрочнение связей внутри общественных организаций и объединений), коммуникационную, информационную, репрезентативную, образовательно-педагогическую, идеологическо-пропагандистскую, экономическую, развлекательную [2]. Многофункциональность открыток как социокультурного феномена содействует их использованию в социокультурной деятельности различных учреждений культуры и образования, в частности библиотек.

С целью изучения опыта коллег в использовании иллюстрированных почтовых открыток в своей деятельности были изучены сайты следующих научных библиотек: Национальная библиотека Беларуси (НББ) [3], Президентская библиотека Республики Беларусь (ПБ РБ) [4], Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси [5], Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) [6], Республиканская научная медицинская библиотека (РНМБ) [7]. В результате анализа сайтов данных библиотек за последние несколько лет было обнаружено, что четыре библиотеки из пяти перечисленных используют в своей деятельности открытки: НББ, ПБ РБ, РНТБ, РНМБ.

Анализ сайта **НББ** показал, что деятельность, в которой задействованы открытки, можно разделить на выставочную и издательскую. Рассмотрим подробнее данные направления с приведением конкретных примеров.

Выставочная деятельность НББ осуществляется, в первую очередь, с участием открыток из фонда изобразительных документов НББ, который насчитывает более 165 тыс. единиц хранения, включая художественные плакаты, репродукции, открытки, фотографии, эстампы, экслибрисы. Особую ценность представляют художественные открытки конца XIX – начала XX в. [8]. Например, с 15 марта до 6 апреля 2023 г. в НББ действовала *выставка плакатов и открыток к Году мира и созидания*, охватывающих период с 1950-х годов до настоящего времени. Для выставки были выбраны изобразительные документы из фонда НББ, отражающие важность сохранения мира и укрепления стабильности общества, а также демонстрирующие семейные ценности [9]. С 30 мая по 18 июня 2023 г. проходила *выставка открыток и плакатов ко Дню защиты детей*, охватывающие период с 1955 до середины 1980-х годов [10].

В январе 2024 г. в честь 185-летия со дня изобретения фотографии зал документов по искусству подготовил уникальную рубрику *«Открытки и плакаты из фондов Национальной библиотеки Беларуси»*. Цель данной рубрики – популяризировать для широкой аудитории богатство ценных изобразительных документов, которые порой незаслуженно остаются без внимания читателей: открытки разных времен, эстампы с автографами, рисунки и эскизы, плакаты советского

времени и др. Все эти ценные документы демонстрируются в экспозициях, посвященных различным темам, праздникам, событиям из истории мировой культуры и искусства [11]. В марте 2024 г. в рамках экспозиции «Сияющее стекло: искусство витража» были представлены репродукции из альбомов, открытки, плакаты, календари, представляющие шедевры витражей разных стран. Благодаря экспозиции посетители узнали о разных техниках создания витражных композиций, а также узнали работы современных белорусских мастеров витражного искусства, в том числе украшающие окна Главпочтамта [12]. В августе 2024 г. в рамках данной рубрики читателям представили экспозицию «Загадки русской росписи», посвященную народным промыслам по художественной росписи в России. Помимо открыток, на данной выставке были представлены также плакаты, статуэтки, репродукции и др. [13].

Проанализировав опыт выставочной деятельности НББ, можно сделать вывод, что выставки НББ отличаются разнообразием экспонатов. Использование разных видов экспонатов одной тематики дает более полное представление и погружение в тему выставки.

Помимо выставок, еще одним способом популяризации открыток из фонда НББ является *издательская деятельность*, в ходе которой НББ выпускает печатные издания, в том числе репринты открыток из фонда НББ, которые читатели и посетители НББ могут приобрести. Так, среди печатных изданий 2013–2014 гг. на сайте НББ можно увидеть следующие комплекты почтовых открыток: «Буквіцы», «Дзяцінства светлая пара» (выпуск 1), «Ініцыялы першых старадрукаў»; среди печатных изданий 2015–2016 гг. – «Праз гравюры да слова Скарыны», «Георгій Паплаўскі. Гравюры па творах Васіля Быкава», «Дзяцінства светлая пара» (выпуск 2), «Мастацкая Скарыніяна: Мікалай Байрачны», «Мастацкая Скарыніяна: Язэп Драздовіч», «Наталля Паплаўская. Гравюры па творах Івана Мележа» [14]. Помимо комплектов открыток, НББ выпускает также *отдельные открытки*, представляющие собой репринты открыток из фонда НББ.

Анализ сайта **ПБ РБ** за последние годы показал, что данная библиотека в основном популяризирует почтовые открытки в электронном виде. Так, в рамках договора о сотрудничестве между ПБ РБ и Национальным художественным музеем

Республики Беларусь был создан *электронный проект «Мир открытки»*. Цель данного совместного проекта – сохранение и использование исторического и культурного наследия мировой художественной культуры. В рамках проекта «Мир открытки» были подготовлены электронные презентации разных тематик по материалам открыток из фонда Национального художественного музея Республики Беларусь и ПБ РБ [15]. Презентации, подготовленные в рамках вышеупомянутого электронного проекта «Мир открытки», можно разделить на следующие группы: 1) цикл «Маршрутами Беларуси»; 2) международные праздники; 3) юбилеи и памятные даты, творчество и подвиги известных людей; 4) отдельные тематики (поры года, труд, книги и др.). Рассмотрим подробнее данные группы с приведением конкретных примеров.

Цикл презентаций *«Маршрутами Беларуси»*, подготовленный сотрудниками ПБ РБ на основе коллекции открыток Национального художественного музея Республики Беларусь и ПБ РБ, позволяет отправиться в виртуальное «путешествие» по городам Беларуси. Так, в рамках цикла «Маршрутами Беларуси» подготовлены следующие презентации: «Могилев. Из глубины столетий...»; «О Минске с любовью»; «Площадь Независимости: дорогами истории»; «Маршрутами Беларуси. Гродно» и др. [15].

Самая большая часть презентаций посвящена *международным и всемирным праздникам*: «Наследие Беларуси глазами Владимира Шаркова» (к Международному дню памятников и исторических мест); «С любимыми не расставайтесь» (к 14 февраля); «День знаний – праздник для детей и взрослых!»; «5 октября – Всемирный день учителя»; «Новый Год – чудо зимы»; «Торговое партнёрство, основанное на диалоге» (ко Всемирному дню справедливой торговли); «Книга – окно в мир» (ко Всемирному дню книг и авторского права); «Человек, которого читают» (ко Всемирному дню писателя); «27 сентября – Всемирный день моря»; «Когда же женщина особенно красива?» (к 8 Марта), «Необъятен и велик – мир волшебных книг» (к Международному дню детской книги); «Мир детства» (ко Международному дню защиты детей); «Весь мир – театр» (к Международному дню театра) и др. [15].

Значимая часть презентаций приурочена к *юбилеям и памятным датам*, а также посвящена *творчеству и подвигам*

известных людей. Например, среди презентаций, приуроченных к юбилеям и памятным датам: «Пейзаж вашего настроения» (к юбилею Исаака Левитана); «Наш Минск... Движения души» (к 520-летию со дня получения Минском Магдебургского права); «К 150-летию со дня рождения Владимира Ленина»; «С днём рождения, Пушкин!»; «День воинской славы 205 лет Бородинскому сражению»; «Владимир Ильич Ульянов» (147 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова). Следующие презентации посвящены известным людям, их творчеству и подвигам: «Герои Великой Отечественной войны глазами художника Л.С. Котлярова»; «Станислав Жуковский – мастер лирического пейзажа»; «Корифеи науки» [15].

Некоторые презентации посвящены отдельным тематикам, например, *порам года*: «Есть в осени первоначальной...»; «Весенняя пора в художественной открытке»; «Морозом в ней не скована душа»; «Осень – последняя, самая восхитительная улыбка года» и др. Среди других тематик воспевается *труд*, например, презентация «Да здравствуют люди труда!» и *книги*, например, презентация «Необъятен и велик – мир волшебных книг». Такие презентации особенно казались актуальными во время пандемии. Одна из презентаций так и называется «Смотрим открытки, не выходя из дома» [15].

В результате просмотра вышерассмотренных электронных презентаций был сделан вывод, что открытки способны в полной мере раскрывать сущность разнообразных тем. На наш взгляд, электронные презентации открыток, как и электронные книги, имеют как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, электронные презентации открыток доступны более широкому кругу людей в любое время и в любом месте. С другой стороны, для ценителей открыток важны также тактильные ощущения, которые отличаются в зависимости от качества открыток. Поэтому электронные презентации открыток не могут полностью вытеснить и заменить очные выставки открыток.

Анализ сайта РНТБ показал, что, в отличие от вышерассмотренных библиотек, РНТБ проводила **выставки** с использованием открыток из частных коллекций, а не из фондов библиотек или других организаций. Так, 25 марта 2021 года в честь дня почтовой открытки Гродненский филиал РНТБ в читальном зале проводил выставку открыток из личной коллекции сотрудников [16]. В период с 1 июня по 15 июля

2022 г. в Брестском филиале РНТБ проходила выставка открыток «Счастливый посткроссинг» из личной коллекции Александра Масюка – посткроссера с самым высоким рейтингом по Беларуси¹. На выставке были представлены открытки из более чем 70 стран. Сотрудники библиотеки сделали подборку открыток по странам мира, откуда они пришли, а также тематическим блокам, где были отобраны открытки о музыке, мостах, национальных костюмах, праздничные открытки и многие другие. Открытки были сознательно расположены так, чтобы их можно было рассмотреть с обеих сторон. Ведь интересна не только лицевая сторона с самыми разнообразными изображениями, но и тексты, которые отправляют люди со всего мира, а также почтовые марки [17].

Еще одним видом активностей, связанным с открытками, в котором могут принимать участие разные организации, в том числе библиотеки, являются *республиканские акции*. Так, в октябре 2022 года РНМБ поддержала инициативу Белорусского профсоюза работников здравоохранения и приняла участие в Республиканской акции «Поздравим маму вместе!». К акции присоединился Совет молодых специалистов РНМБ. В результате сотрудники библиотеки подписали красочные открытки своим мамам и поздравили их с приближающимся праздником [18].

В марте 2024 года к активному использованию открыток в своей деятельности присоединилась Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (БелСХБ). Впервые

29 марта на базе данной библиотеки было проведено *совместное мероприятие посткроссеров и сотрудников библиотеки* под названием «Встреча посткроссеров в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке». За два месяца до начала мероприятия встреча была зарегистрирована на официальном сайте посткроссинга. Специально для данной встречи были подготовлены четыре вида открыток с логотипом посткроссинга. Вдохновением для трёх из них стали интерьеры

¹Рейтинг посткроссера определяется количеством открыток, отправленных на официальном сайте проекта посткроссинг: <https://www.postcrossing.com/> (статистика размещается в разделе «Explore»). Количество отправленных и полученных открыток Александра Масюка на момент выставки составляло более 10 тыс.; ко времени написания данного доклада этот показатель превысил 12,7 тыс. открыток.

БелСХБ: открытая коллекция документов, стеллажи с книгами и ретро зона экспозиционно-выставочного комплекса. Одна из открыток была сгенерирована с использованием возможностей искусственного интеллекта и приурочена к Международному дню русалок, который отмечался в день проведения встречи в БелСХБ: на ней изображена русалка, читающая книгу.

Всего в мероприятии приняли участие около 15 посткроссеров из различных регионов Беларуси. Участники встречи узнали о некоторых страницах истории библиотеки и её современном развитии, прослушали научно-популярную лекцию на тему «Уяўленні аб русалках у беларускай традыцыйнай культуры», ознакомились с выставкой книг «Традыцыйная беларуская культура: літаратура ў фондах БелСГБ», а также с составом фонда печатных документов, редкой книгой и экспонатами экспозиционно-выставочного комплекса БелСХБ. В результате мероприятия участниками было подписано 595 открыток. Эти открытки были отправлены посткроссерами в разные точки мира. Состоявшееся совместное мероприятие библиотечного сообщества и движения посткроссинга ещё раз продемонстрировало разнообразие социокультурных коммуникаций, реализуемых в библиотечной среде [19].

Другим видом социокультурной деятельности, в которой БелСХБ использовала открытки являются **выставки**, приуроченные к различным мероприятиям. Всего на данный момент в БелСХБ было проведено четыре выставки открыток, приуроченных к следующим мероприятиям: Международный день родного языка, Библионочь-2024, Фестиваль науки-2024, День библиотек Республики Беларусь.

Первая выставка открыток на базе БелСХБ состоялась 21 февраля 2024 г. и служила дополнением к мероприятию к Международному дню родного языка, в ходе которого БелСХБ совместно с Советом молодых ученых Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, Центром исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси и Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта провели интеллектуальную викторину и лекторий «Родные слова: сельская гаспадарка». Перед началом основной части мероприятия участники встречи ознакомились с выставкой открыток «Родные слова» из личной коллекции младшего научного сотрудника БелСХБ Анастасии

Петровской. С помощью открыток участники мероприятия вспомнили некоторые белорусские слова и орнаменты. Открытки были расположены на стенде и крепились на листах бумаги с помощью самоклеящихся уголков (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Выставка открыток «Родные слова» к Международному дню родного языка

Во время Библионочи-2024 и Фестиваля науки–2024 был выбран другой формат демонстрации открыток: большие папки со специальными файлами для открыток. Данный способ представления открыток оказался удобным и практичным, так как позволяет рассмотреть не только лицевые стороны открыток, но и их обороты. На указанных выставках были представлены открытки из личной коллекции младшего научного сотрудника БелСХБ Анастасии Петровской по теме сельского хозяйства, славянской мифологии, традиционного костюма, а также белорусского языка и национальной символики. Особый интерес у посетителей вызвали открытки по белорусской мифологии, на оборотах которых можно было прочесть описание белорусских мифологических персонажей на белорусском языке. Помимо выставок открыток, на данных мероприятиях также проходили **мастер-классы по созданию собственных открыток**, которые вызвали отклик не только у детей, но и взрослых. Более того, некоторые взрослые отметили, что такой вид деятельности имеет успокаивающий эффект, положительно влияя на настроение (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Выставки и мастер-классы по созданию открыток во время Библионочи–2024 и Фестиваля науки–2024

Ко Дню библиотек Республики Беларусь в БелСХБ была подготовлена выставка открыток под названием «С праздником коллеги!». На выставке были представлены открытки, которые ежегодно приходят в библиотеку от коллег и партнеров в адрес администрации и коллектива БелСХБ по случаю Дня библиотек. Целью выставки было создание праздничного настроения среди сотрудников библиотеки в преддверии профессионального праздника.

Еще одним видом социокультурной деятельности, в которой БелСХБ использовала открытки являются **акции**, приуроченные к различным праздникам. Так, 1 октября 2024 г. в честь Всемирного дня почтовой открытки была организована акция, в ходе которой каждый пользователь библиотеки мог взять себе одну или несколько открыток, чтобы отправить или подарить их своим близким и друзьям. Активное участие в акции приняли студенты биологического факультета Белорусского государственного университета. Младший научный сотрудник отдела исследовательской и научно-методической деятельности Петровская Анастасия рассказала студентам об истории появления первой почтовой открытки, а также о международном

проекте «Посткроссинг». Открыточная тема нашла живой отклик у студентов, а возможность взять понравившиеся открытки добавила положительных впечатлений (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Акция ко Всемирному дню почтовой открытки в БелСХБ

Таким образом, анализ опыта научных библиотек Республики Беларусь показал, что использование открыток имеет потенциал в различных видах социокультурной деятельности: выставки открыток; издательская деятельность; электронные проекты и презентации; участие в акциях с целью отправления открыток родственникам; встречи посткроссеров на базе библиотеки; мастер-классы по созданию собственных открыток; поздравление коллег и других организаций с профессиональными праздниками. Данный опыт доказывает, что социокультурные функции открыток имеют достаточно большой потенциал в развитии и поддержании социокультурной деятельности библиотек. Использование иллюстрированных почтовых открыток в социокультурной деятельности библиотек может не только привнести новые формы взаимодействия с пользователями и посетителями библиотеки, но и привлечь в библиотеку новую аудиторию, например, посткроссеров и филокартистов.

Список использованных источников:

1. Сальников, Е. В. Почтовая открытка как предмет, среда и метод антропологических исследований / Е. В. Сальников, И. Н. Сальникова // *Abyss* (Вопросы философии, политологии и социальной антропологии). – 2022. – № 1 (19). – С. 57–67.
2. Медяков, А. С. Открытка рубежа XIX-XX вв. как социокультурный феномен / А. С. Медяков // *Диалог со временем*. – 2019. – № 67. – С. 146–162. <https://doi.org/10.21267/AQUILO.2019.67.30839>
3. Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by> (дата обращения: 20.09.2024).
4. Президентская библиотека Республики Беларусь. – URL: <https://preslib.org.by/> (дата обращения: 20.09.2024).
5. Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. – URL: <https://csl.bas-net.by/> (дата обращения: 20.09.2024).
6. Республиканская научно-техническая библиотека. – URL: <https://rlst.by/> (дата обращения: 20.09.2024).
7. Республиканская научная медицинская библиотека. – URL: <https://rsmi.by/ru/> (дата обращения: 20.09.2024).
8. Изоиздания // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/fondy-i-kollektsii-biblioteki/izoizdaniya/> (дата обращения: 10.09.2024).
9. Выставка плакатов и открыток к Году мира и созидания // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/vystavka-plakatov-i-otkrytok-k-godu-mira-i-sozidaniya/> (дата обращения: 20.09.2024).
10. Выставка открыток и плакатов ко Дню защиты детей // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/vystavka-otkrytok-i-plakatov-ko-dnyu-zashchity-detey/> (дата обращения: 20.09.2024).
11. Зал документов по искусству предлагает: рубрика «Открытки и плакаты из фондов Национальной библиотеки Беларуси» // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/news/national-library-of-belarus/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predlagaet-rubrika-otkrytki-i-plakaty-iz-fondov-natsionalnoy-biblioteki/> (дата обращения: 20.09.2024).
12. Зал документов по искусству представляет: рубрика «Открытки и плакаты из фондов Национальной библиотеки Беларуси» // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/news/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet-rubrika-otkrytki-i-plakaty-iz-fondov-natsionalnoy-biblioteki/> (дата обращения: 20.09.2024).
13. Зал документов по искусству представляет: рубрика «Открытки и плакаты из фондов Национальной библиотеки Беларуси» // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/news/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet-rubrika-otkrytki-i-plakaty-iz-fondov-natsionalnoy-08/> (дата обращения: 20.09.2024).
14. Печатные издания библиотеки // Национальная библиотека Беларуси. – URL: <https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/> (дата обращения: 20.09.2024).

15. Новый электронный проект // Президентская библиотека Республики Беларусь. – URL: <https://www.nlb.by/content/o-https://preslib.org.by/proekty> (дата обращения: 20.09.2024).

16. 25 марта – день почтовой открытки // Республиканская научно-техническая библиотека. – URL: <https://rlst.by/2021/03/22/25-marta-den-pochtovoj-otkrytki/> (дата обращения: 20.09.2024).

17. Тематическая выставка в брестском филиале РНТБ // Республиканская научно-техническая библиотека. – URL: <https://rlst.by/2022/05/30/tematicheskaya-vystavka-v-brestskom-filiale-rintb/> (дата обращения: 20.09.2024).

18. «Поздравим маму вместе!» // Республиканская научная медицинская библиотека. – URL: <https://rsml.by/ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/> (дата обращения: 20.09.2024).

19. Петровская, А. Встреча посткроссеров в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке / А. В. Петровская // Белорусская сельскохозяйственная библиотека: новости, события, комментарии : информ. бюл. – 2024. – № 2 (127). – URL: <https://belal.by/images/bulleten/127-2-2024.pdf> (дата обращения: 20.09.2024).

References:

1. Salnikov E. W., Salnikova I. N. The postcard as a subject, medium and method of anthropological research. *Abyss (Voprosy filosofii, politologii i sotsial'noi antropologii) = Abyss (Studies in Philosophy, Political Science and Social Anthropology)*, 2022, no. 1 (19), pp. 57–67 (in Russian).

2. Medyakov A. A postcard in the late 19th - early 20th c. as a sociocultural phenomenon. *Dialog so vremenem = Dialogue with Thime*, 2019, no. 67, pp. 146–162 (in Russian). <https://doi.org/10.21267/AQUILO.2019.67.30839>

3. *National Library of Belarus*. Available at: <https://nlb.by/en/> (accessed 20.09.2024).

4. *The Presidential Library of the Republic of Belarus*. Available at: <https://preslib.org.by/en/> (accessed 20.09.2024).

5. *The Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus*. Available at: <https://csl.bas-net.by/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

6. *The Republican Scientific and Technical Library*. Available at: <https://rlst.by/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

7. *The Republican Scientific Medical Library*. Available at: <https://rsml.by/en/> (accessed 20.09.2024).

8. Fine art publications. *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/informatsionnye-resursy/fondy-i-kollektsii-biblioteki/izoizdaniya/> (accessed 10.09.2024) (in Russian).

9. Exhibition of posters and postcards for the Year of Peace and Creation. *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/vystavka-plakatov-i-otkrytok-k-godu-mira-i-sozdaniya/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

10. An exhibition of postcards and posters for Children's Day. *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/news/book-exhibitions-nlb/vystavka-otkrytok-i-plakatov-ko-dnyu-zashchity-detey/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

11. The Art Documents reading room offers: the section "Postcards and posters from the collections of the National Library of Belarus". *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/news/national-library-of-belarus/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predlagaet-rubrika-otkrytki-i-plakaty-iz-fondov-natsionalnoy-biblioteki/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

12. The Art Documents reading room offers: the section "Postcards and posters from the collections of the National Library of Belarus". *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/news/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet-rubrika-otkrytki-i-plakaty-iz-fondov-natsionalnoy-biblioteki/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

13. The Art Documents reading room offers: the section "Postcards and Posters from the Collections of the National Library of Belarus". *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/news/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet/zal-dokumentov-po-iskusstvu-predstavlyaet-rubrika-otkrytki-i-plakaty-iz-fondov-natsionalnoy-08/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

14. Printed publications of the library. *National Library of Belarus*. Available at: <https://www.nlb.by/content/o-biblioteke/izdatelskaya-produktsiya-biblioteki/pechatnye-izdaniya-biblioteki/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

15. New electronic project. *Presidential Library of the Republic of Belarus*. Available at: <https://preslib.org.by/proekty> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

16. March 25th is the Postcard Day. *Republican Scientific and Technical Library*. Available at: <https://rlst.by/2021/03/22/25-marta-den-pochtovoj-otkrytki/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

17. Thematic exhibition in the Brest branch of the Republican Scientific and Technical Library. *Republican Scientific and Technical Library*. Available at: <https://rlst.by/2022/05/30/tematicheskaya-vystavka-v-brestskom-filiale-rntb/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

18. "Let's congratulate mum together!". *Republican Scientific Medical Library*. Available at: <https://rsml.by/ru/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

19. Petrovskaya A. Postcrossers' meeting in the Belarusian Agricultural Library. *Belorusskaya sel'skokhozyaistvennaya biblioteka: novosti, sobytiya, kommentarii* [The Belarusian Agricultural Library: news, events, comments], 2024, no. 2 (127). Available at: <https://belal.by/images/bulleten/127-2-2024.pdf> (accessed 20.09.2024) (in Russian).

Поступила в редакцию 16.10.2024
Received 16.10.2024